

Sesto San Giovanni, 02/07/2024

Oggetto: Transferring healthy longeVity recombinant proTein to counteract sepsis-Associated immune and endotheLiaL vascular dYsfuctions-VITALLY

Protocollo n. 319/2024

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 319/2024) pervenutami circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 18/06/2024 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

- 1) *Lo studio si presenta come una "Fishing expedition" con una sovrabbondanza di variabili predittive se si tiene conto della bassa dimensione campionaria.*
- 2) *I criteri diagnostici di sepsi assai discutibili (la scala NEWS è riconosciuta come strumento di allerta precoce, non come un "tool" diagnostico).*

Si precisa quanto segue:

1) Innanzitutto, vorremmo sottolineare il fatto che lo studio ha natura esplorativa, e si presenta come uno studio *in vitro* di campioni biologici prelevati da pazienti. Essendo uno studio pilota *in vitro*, saranno analizzati campioni provenienti da un numero limitato di pazienti con e senza sepsi ricoverati presso reparto di Medicina Interna. La stima del sample size si basa comunque su studi condotti in precedenza (referenze 3 e 4 del protocollo). Per quanto riguarda i test *in vitro* essi riguarderanno analisi di risposta infiammatoria e interazione cellule immunitarie e cellule endoteliali per i quali il numero di replicati biologici è pari a 3. L'obiettivo primario dello studio è l'associazione tra BPIFB4 e la sepsi. Obiettivi secondari sono l'associazione con il genotipo LAV e la risposta delle cellule immuni ed endoteliali al trattamento con la proteina ricombinante LAV-BPIFB4 in condizioni di sepsi. La variabile primaria è la quantità di proteina BPIFB4 in pazienti con sepsi. Mentre le variabili secondarie sono descrittive e caratterizzano la risposta immunitaria e l'interazione con l'endotelio.

Nello specifico, recependo il vostro commento, la parte di analisi statistica è stata modificata eliminando i riferimenti alle analisi multivariate. Siamo concordi sul fatto che la bassa numerosità campionaria non potrà permettere analisi predittive robuste, ma solo analisi esplorative allo scopo di produrre dati utili a generare nuove ipotesi da confermare in studi successivi più numerosi e disegnati ad hoc. Infatti, i modelli logistici verranno limitati ai soli univariati per valutare l'associazione tra presenza di sepsi e possibili variabili di interesse. Infine, gli outcome secondari sono stati ridotti, dando maggiore spazio alle analisi esplorative, più appropriate per un disegno di studio come quello presentato. Il protocollo che alleghiamo è stato modificato di conseguenza.

2) Lo score NEWS era stato inserito in quanto nella nostra struttura è attualmente preso in considerazione parallelamente al Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment (SOFA) score. Recepiamo il suggerimento e come da progetto approvato per il finanziamento utilizzeremo SOFA score ≥ 2 come criterio di selezione dei pazienti con sepsi. Il testo è stato modificato di conseguenza.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

I proponenti

Dr.ssa Gaia Spinetti

Prof Annibale A Puca

Allegati:

Protocollo VITALLY Versione 1.1 del 2.7.2024 _ TC
Protocollo VITALLY Versione 1.1 del 2.7.2024 _ CLEAN
Sinossi VITALLY Versione 1.1 del 2.7.2024 _ TC
Sinossi VITALLY Versione 1.1 del 2.7.2024 _ CLEAN